

ANÁLISE DE DADOS DO ANO DE 2022 E 2023 DA 9º REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ REFERENTE AO ÍNDICE DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS REALIZADOS

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 / 02/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7997508

Ketrin Naitieli Roiek:

Silviane Galvan;

Beatris Tres.;

Jacqueline Ramos da Silva.

RESUMO

O câncer do colo do útero, também conhecido como câncer cervical, é o terceiro tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil. É uma doença que se desenvolve ao longo de muitos anos e pode ser detectada precocemente por meio de exames preventivos. Os principais sintomas incluem sangramento vaginal, corrimento e dor. A detecção precoce é essencial para o tratamento bem-sucedido, e o exame de citologia cervical, conhecido como teste de Papanicolau, desempenha um papel importante nesse processo. A vacinação contra o HPV é uma estratégia relevante para prevenir a infecção pelo vírus, reduzindo assim o risco de desenvolvimento do câncer cervical. O tratamento do câncer do colo do útero depende do estágio da doença e pode envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou uma combinação dessas abordagens. A plataforma DATASUS, desenvolvida pelo Ministério da Saúde do Brasil, é uma

ferramenta valiosa que coleta, processa, analisa e disponibiliza informações sobre a saúde pública no país. O TABNET, uma plataforma dentro do DATASUS, permite acessar e analisar os dados coletados pelo sistema, apresentando tabelas e gráficos relevantes. Embora a colheita de material citopatológico seja um método importante para a prevenção e diagnóstico do câncer do colo do útero, muitas mulheres não realizam regularmente o exame citopatológico. Investimentos em projetos capazes de abranger um maior número de mulheres são necessários para prevenir essa doença.

Palavras-chave: Câncer do Colo do Útero. Exame Citopatológico. Prevenção.

1. INTRODUÇÃO

O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é um tipo de câncer que demora muitos anos para se desenvolver. As alterações das células que dão origem ao câncer do colo do útero são facilmente descobertas no exame preventivo. Conforme a doença avança, os principais sintomas são sangramento vaginal, corrimento e dor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, perdendo apenas para o de mama, que é o mais comum, e o de cólon retal, que está em segundo lugar. O número de casos novos de câncer do colo do útero esperados para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, será de 16.710, com um risco estimado de 16,35 casos a cada 100 mil mulheres (AZZI et al, 2021).

Sendo assim, é de extrema importância abordar este tema sinalizando informações sobre ele e trazendo consigo a entonação do quanto as mulheres estão buscando cuidar da saúde ginecológica. A detecção precoce é fundamental para o tratamento bem-sucedido do câncer cervical. O exame de citologia cervical, também conhecido como teste de Papanicolau, é uma ferramenta de triagem importante que pode ajudar a detectar precocemente alterações nas células cervicais que possam levar ao desenvolvimento do câncer. O uso da vacina contra o HPV também é uma estratégia importante para prevenir a infecção pelo vírus e, conseqüentemente, reduzir o risco de desenvolvimento do câncer cervical.

O tratamento do câncer cervical depende do estágio da doença e pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou uma combinação dessas abordagens. É importante que as mulheres sejam informadas sobre o câncer cervical e realizem exames preventivos regularmente para detectar possíveis problemas precocemente.

2. OBJETIVOS

O trabalho tem como objetivo fornecer informações e dados referente aos exames de cito do colo entre os anos de 2022 e 2023 indicando qual foi o índice de exames realizados nos municípios que abrangem a 9º Regional dos Estado do Oeste do Paraná, sendo elas Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.

3. METODOLOGIA

A metodologia e a classificação da pesquisa são definidas indicando os tipos de informações coletadas e apresentando essa análise de dados.

O método se constitui no caminho de construção do discurso científico. Ele é a trajetória que o pesquisador percorre para conhecer o objeto em busca de construir um conhecimento racional e sistemático (DINIZ; SILVA, 2008, p.3).

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Caracteriza-se como pesquisa aplicada e objetiva e revisão bibliográfica, onde envolve a coleta e análise, gerando conhecimento para aplicações práticas. Apontando dados referente ao índice de exames realizados nos municípios que abrangem a 9º Regional dos Estado do Oeste do Paraná.

Segundo Gil (2019), a pesquisa aplicada, abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem. Embora as duas categorias correspondam a pesquisas que têm propósitos diferentes, nada impede que pesquisas básicas sejam

utilizadas com a finalidade de contribuir para a solução de problemas de ordem prática. Da mesma forma, pesquisas aplicadas podem contribuir para a ampliação do conhecimento científico e sugerir novas questões a serem investigadas (GIL, 2019).

O problema de pesquisa se classifica como quantitativo, pois suas características são conclusivas, sendo uma pesquisa que fornece informações numéricas.

Como objetivos, para esta pesquisa, foram adotados métodos descritivos e explicativos. As pesquisas descritivas, por sua vez, objetivam descrever as características de uma população, ou identificar relações entre variáveis. “Nesse caso, são comuns as pesquisas que investigam características de um grupo, considerando idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível socioeconômico etc.” (MARCONI; LAKATOS, 2022, p. 297).

O trabalho traz informações de dados referente aos exames de cito do colo entre os anos de 2022 e 2023 indicando qual foi o índice de exames realizados nos municípios que abrangem a 9º Regional dos Estado do Oeste do Paraná, sendo elas Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.

Em relação aos procedimentos técnicos, o presente trabalho visa buscar informações em livros, artigos, plataforma DATASUS, TabNet, entre outros. O conteúdo retirado dessas plataformas faz com que esta pesquisa seja confiável, servindo assim como ferramenta de pesquisa para os leitores e sanando dúvidas sobre tema abordado.

Buscamos informações e dados para a elaboração deste trabalho, em documentos e papéis que permite o seu desenvolvimento, assim extraindo o máximo de dados para sua realização.

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Foi coletado dados nos sites do governo (DATA SUS E TABNET). O DATASUS é uma plataforma de informação e análise do Sistema Único de Saúde (SUS) no

Brasil, que tem como objetivo fornecer dados e informações para subsidiar a gestão, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde oferecidos à população. A plataforma reúne diversas bases de dados sobre o SUS, que são coletadas de diferentes fontes, como hospitais, unidades básicas de saúde, laboratórios, entre outras.

A base de dados do DATASUS é uma das mais importantes do país, pois fornece informações relevantes para a gestão e tomada de decisões em saúde pública. Com ela, é possível monitorar a evolução de doenças e agravos à saúde, avaliar a efetividade das políticas públicas de saúde, planejar ações e serviços de saúde, além de apoiar pesquisas e estudos epidemiológicos. Entre as informações disponíveis na base de dados do DATASUS, destacam-se os registros de internações hospitalares, procedimentos ambulatoriais, atendimentos realizados na atenção básica, informações sobre recursos humanos em saúde, entre outras. Os dados são organizados de forma padronizada e podem ser acessados por meio de ferramentas de consulta e análise, disponíveis na própria plataforma.

O aplicativo TABNET é um tabulador genérico de domínio público que permite organizar dados de forma rápida, conforme a consulta que se deseja tabular. Foi desenvolvido pelo DATASUS para gerar informações das bases de dados do Sistema Único de Saúde – SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023).

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Após coleta dos dados, eles serão analisados, interpretados e tabulados graficamente, com objetivo de fornecer informações que auxiliem na abordagem do problema da pesquisa (MALHOTRA, 2006). A utilização de gráficos na análise pode evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de fácil compreensão, além de permitir uma descrição imediata dos dados (MARCONI; LAKATOS, 2022).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESULTADOS CITOPATOLÓGICOS DA 9º REGIONAL

A plataforma DATASUS é um sistema desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Brasil que coleta, processa, analisa e disponibiliza informações sobre a saúde pública do país. Através do DATASUS, é possível acessar dados sobre diversas áreas da saúde, como epidemiologia, vigilância sanitária, assistência farmacêutica, dentre outras.

Uma das ferramentas disponibilizadas pelo DATASUS é o TABNET, que é uma plataforma que permite ao usuário acessar e analisar os dados coletados pelo sistema. O TABNET é uma interface web que disponibiliza diversas tabelas e gráficos que podem ser gerados a partir dos dados coletados pelo DATASUS.

A prevenção e o diagnóstico do câncer de colo uterino podem ser feitos pela colheita de material citopatológico, que detecta precocemente lesões pré-cancerosas, rastreando dessa maneira a população feminina que pode ser exposta a essa comorbidade (mulheres jovens, sexualmente ativas e em idade reprodutiva) (SANTOS, 2017).

Estudos revelam que o câncer do colo do útero é a principal causa de morte por câncer entre mulheres que vivem em países em desenvolvimento (SENSU, 2008 apud SANTOS, 2017). A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero (BRASIL, 2011 apud SANTOS, 2017). A grande quantidade de mulheres que não realizam o exame citopatológico regularmente é grande, fazendo com que seja necessário investir em projetos capazes de abranger o máximo de mulheres para prevenir o câncer (SANTOS, 2017.)

É importante ressaltar que segundo o site do IBGE os dados coletados atualmente encontram-se indisponível até a conclusão do Censo 2022. Diante deste fato, os gráficos a seguir mostram dados de caracterização da população dos municípios segundo dados do censo do IBGE 2010, considerando que o censo é uma fonte que só é atualizada a cada dez anos, os dados apresentados dizem respeito ao ano da coleta, porém sabe-se que a realidade da população é dinâmica, por isso atualmente vários valores podem ter se alterado (MARCHESINI, 2016).

A cidade de Foz do Iguaçu tinha em 2010, 256.081 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 257.971 (IBGE, 2021). Destes 131.878 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 13.478 exames foram realizados na cidade de Foz do Iguaçu, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 1 – Comparativo de exames em Foz do Iguaçu

Fonte: DATASUS (2022); CENSO (2021)

A cidade de Itaipulândia tinha em 2010, 9.027 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 11.588 (IBGE, 2021). Destes 4.480 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 1.247 exames foram realizados na cidade de Itaipulândia, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 2 – Comparativo de exames em Itaipulândia

Fonte: DATASUS (2022); CENSO (2021)

A cidade de Matelândia tinha em 2010, 16.077 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 18.266 (IBGE, 2021). Destes 8.109 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 1.376 exames foram realizados na cidade de Matelândia, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 3 – Comparativo de exames em Matelândia

A cidade de Medianeira tinha em 2010, 41.830 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 46.940 (IBGE, 2021). Destes 21.252 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 2.271 exames foram realizados na cidade de Medianeira, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 4 – Comparativo de exames em Medianeira

Fonte: DATASUS (2022); CENSO (2021)

A cidade de Missal tinha em 2010, 10.474 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 10.706 (IBGE, 2021). Destes 5.205 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 1.221 exames foram realizados na cidade de Missal, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 5 – Comparativo de exames em Missal

Fonte: DATASUS (2022); CENSO (2021)

A cidade de Ramilândia tinha em 2010, 4.134 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 4.500 (IBGE, 2021). Destes 2.010 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 187 exames foram realizados na cidade de Ramilândia, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 6 – Comparativo de exames em Ramilândia

A cidade de Santa Terezinha de Itaipu tinha em 2010, 20.834 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 23.927 (IBGE, 2021). Destes 10.636 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 1.797 exames foram realizados na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 7 – Comparativo de exames em Santa Terezinha de Itaipu

A cidade de São Miguel do Iguaçu tinha em 2010, 25.755 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 27.696 (IBGE, 2021). Destes 12.920 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 2.508 exames foram realizados na cidade de São Miguel do Iguaçu, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 8 – Comparativo de exames em São Miguel do Iguaçu

A cidade de Serranópolis do Iguaçu tinha em 2010, 4.568 habitantes. Em 2021, a população estimada pelo IBGE era de 4.460 (IBGE, 2021). Destes 2.339 da população são mulheres (CENSO, 2010). Referente a este valor, apenas 378 exames foram realizados na cidade de Serranópolis do Iguaçu, no ano de 2022 (DATASUS, 2022).

Gráfico 9 – Comparativo de exames em Serranópolis

Para a realização de um comparativo para o presente trabalho foram coletados dados referentes ao ano de 2023 no qual aborda resultados de exames citopatológico realizado até o presente momento na realização deste artigo.

Os resultados obtidos referem que na cidade de Foz do Iguaçu foram realizados 3.857 exames citopatológicos, enquanto que na cidade de Itaipulândia foram realizados apenas 254 exames. Já no município de Matelândia houveram um total de 805 exames, em Medianeira 699 exames, na cidade de Missal foram

realizados 274 exames. No município de Ramilândia apenas 82 exames foram realizados, em Santa Terezinha de Itaipu foram 841 exames, em São Miguel do Iguaçu obtivemos um total de 716 exames e no município de Serranópolis do Iguaçu foram realizados 119 exames. Em sua somatória total dos 9 municípios 7.647 exames foram realizados.

De acordo com os resultados obtidos, é fácil analisar que nenhum município chegou a alcançar o número populacional feminino na realização de exames citopatológicos. Os resultados obtidos referente a cada município individualmente é muito abaixo do esperado, observando o fato que se trata de 9 municípios e que em sua somatória somente 24.463 mulheres realizaram o exame.

O Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2022), afirma que o câncer do colo do útero, é o segundo tumor mais frequente na população feminina (ficando atrás apenas do câncer de mama), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, demora de 8 a 10 anos para se desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), por isso é importante a sua realização periódica. A principal alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, com alguns subtipos de alto risco e relacionados a tumores malignos (INCA, 2022).

5. CONCLUSÃO

O exame citopatológico, também conhecido como Papanicolau, é uma importante ferramenta de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. Esse exame consiste na coleta de células do colo do útero para análise em laboratório, a fim de detectar alterações celulares que possam indicar o desenvolvimento de lesões pré-cancerosas ou cancerígenas.

A realização periódica desse exame é fundamental para a detecção precoce do câncer de colo de útero, que é uma das principais causas de morte entre mulheres em todo o mundo. Quando detectado em estágios iniciais, o câncer de colo de útero pode ser tratado com maior eficácia, aumentando as chances de cura e reduzindo as consequências do tratamento.

Além disso, o exame citopatológico também pode detectar outras condições ginecológicas, como infecções por vírus do papiloma humano (HPV), inflamações e alterações hormonais, permitindo o diagnóstico e tratamento precoces dessas condições. A realização periódica do exame citopatológico é essencial para a saúde feminina, porém mesmo com toda informação da importância e necessidade em realizar o exame, diante das pesquisas gráficas apresentadas neste artigo é possível verificar que apesar da importância, todos os municípios abordados aqui resultam na quantidade de mulheres que não realizaram o exame sendo muito maior do que a quantidade das mulheres que realizaram o procedimento.

REFERÊNCIAS

AZZI, C. V. P. et al. **PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO**. 2021. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/2021/protocolo-prevencao-e-controle-do-cancer-do-colo-doutero_01-10-2021.pdf> . Acessado em 10 de abril de 2023.

DINIZ, C. R.; SILVA. I. B. **Tipos de métodos e sua aplicação**. 21. ed. Campina Grande; Natal: UEPB/UFRN – EDUEP, 2008. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/1122395-Metodologia-cientifica-d-i-s-c-i-p-l-i-n-a-tiposde-metodos-e-sua-aplicacao-autoras-celia-regina-diniz-iolanda-barbosa-dasilva.html>> Acessado em 11 de abril de 2023.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: <<https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-cmc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social-1989.pdf>> . Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/foz-do-iguacu-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/itaipulandia-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/matelandia-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/medianeira-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/missal-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/ramilandia-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/santa-terezinha-de-itaipu-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade. 2021.** Disponível em: < <https://www.estadosecidades.com.br/pr/sao-miguel-do-iguacu-pr.html>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **UBS e População da Cidade**. 2021. Disponível em: <

<https://www.estadosecidades.com.br/pr/serranopolis-do-iguacu-pr.html>>.

Acessado em 11 de abril de 2023.

_____. Ministério da Saúde. **Câncer do Colo do Útero**. Brasília,

Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: < <https://bvsms.saude.gov.br/cancer-do-colo-de-uterio/>> . Acessado em 31 de março de 2023.

_____. Ministério da Saúde. INCA. **DADO E NÚMEROS SOBRE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO**. Rio de Janeiro, Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados_e_numeros_colo_22setembro2022.pdf>. Acessado em 31 de março de 2023.

_____. Ministério da Saúde. DATASUS. **População Residente**. 2022. Disponível em: < <https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente/>> . Acessado em 31 de março de 2023.

MARCONI, M. A. LAKATOS. E. M. **Metodologia Científica**. 8. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. Disponível em

<https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historiaii/china-e-india/view>. Acessado em 11 de abril de 2023.

MALHOTRA, N. **Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada**, 4º ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. Disponível em:

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5123577/mod_resource/content/1/Santos_Pesq_Quali_RP_OCR.pdf>. Acessado em 11 de abril de 2023.

MARCHESINI, I. G. **RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS**. 2016. Disponível em:

<<https://www.passeidireto.com/arquivo/114463109/relatorio-de-informacoessociais-campinas-2016-0-1>>. Acessado em 11 de abril de 2023.

SANTOS, C. F. S. PORTIFÓLIO FINAL: **Estudos de Casos Clínicos**. 2017. Disponível em: <<https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/9185/1/TCC%20Carla%20Fernanda%20da%20Silva%20Santos.pdf>> . Acessado em 10 de abril de 2023.

Enfermeira Silviane Galvan. Doutora em Ciências da Saúde pela USP. Professora da Disciplina de Seminário e Monografia II e coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Uniguaçu. E-mail: sil_galvan@hotmail.com

Enfermeira Beatris Tres. Especialista em Saúde do Adulto e Idoso, Unidade de Terapia Intensiva e Gestão Hospitalar. Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade Uniguaçu. E-mail: beatris.tres@hotmail.com

Enfermeira Jacqueline Ramos da Silva. Mestrado em Saúde da Criança. Especialista em Saúde da Pública. Docente do Curso de Enfermagem da Faculdade UNIGUAÇU. E-mail. jackifoz@hotmail.com

Ketrin Naitieli Roiek

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil